

МЕДИАХАЙП В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: АЛГОРИТМЫ ВНИМАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Зарифа ТАЖИЕВА

Аннотация. В статье рассматривается медиахайп как устойчивый режим функционирования цифровых медиа, возникающий на пересечении алгоритмического распределения внимания, платформенной конкуренции и ускоренных циклов публичной повестки. Данная работа представляет собой попытку проанализировать текущие тенденции в сфере медиа и показать, каким образом алгоритмы рекомендаций и метрики вовлеченности усиливают самореферентные «волны» медийного внимания и смещают акценты журналистики от первичного отбора событий к интерпретации новостей, верификации информации и управлению доверием аудитории. Работа носит теоретико-аналитический характер и опирается на современные исследования медиахайпа, экономики внимания и трансформации журналистских стандартов. В заключении выделяются ключевые риски для качества публичной сферы и обозначаются направления профессиональной адаптации

журналистики в платформенной среде.

Ключевые слова.

Медиахайп, цифровые платформы, алгоритмы внимания, экономика внимания, платформенная журналистика, искусственный интеллект.

Abstract. This paper conceptualizes media hype as a stable mode of digital media operation emerging at the intersection of algorithmic attention allocation, platform competition, and accelerated agenda cycles. It explores how recommendation systems and engagement metrics intensify self-referential waves of media attention and reconfigure journalism's professional focus from the primary selection of events toward news interpretation, information verification, and the management of audience trust. The study adopts a theoretical and analytical approach, drawing on recent research on media hype, the attention economy, and the transformation of journalistic standards. The conclusion outlines key risks to the quality of the public sphere and identifies major directions for journalism's professional adaptation within platform environments.

Keywords. Media hype, digital platforms, attention algorithms, attention economy, platform journalism, artificial intelligence.

Annotatsiya. Mazkur maqolada mediahayp raqamli medialarining barqaror faoliyat rejimi sifatida talqin qilinadi hamda uning algoritmik e'tibor taqsimoti, platformalar

o'rtasidagi raqobat va jamoatchilik kun tartibining tezkor almashinuvi sharoitida shakllanishi tahlil etiladi. Tadqiqot media sohasidagi zamonaviy tendensiyalarni yoritish hamda tavsiya algoritmlari va auditoriya faolligi ko'rsatkichlari media e'tiborining o'z-o'zini kuchaytiruvchi "to'lqinlari"ni qanday shakllantirishini ko'rsatishga qaratilgan. Shuningdek, ushbu jarayon jurnalistikaning ustuvor yo'nalishlarini hodisalarni dastlabki tanlashdan ularni talqin qilish, axborotni tekshirish va auditoriya ishonchini mustahkamlashga yo'naltirayotganini asoslab beradi. Maqola nazariy-analitik xarakterga ega bo'lib, mediahayp, e'tibor iqtisodiyoti hamda jurnalistik standartlarning transformatsiyasiga oid zamonaviy ilmiy tadqiqotlarga tayangan. Xulosa qismida jamoatchilik muhitining sifatiga tahdid soluvchi asosiy xatarlar aniqlanib, platformalar sharoitida jurnalistikaning professional moslashuv yo'nalishlari belgilab beriladi.

Kalit so'zlar. Mediahayp, raqamli platformalar, e'tibor algoritmlari, e'tibor iqtisodiyoti, platformaviy jurnalistika, sun'iy intellect.

Введение

Современная медиасреда все в большей степени функционирует в режиме ускоренных циклов внимания, где отдельные события, высказывания или медийные продукты за короткое время превращаются в центры интенсивного общественного обсуждения, а затем так же быстро

вытесняются новыми информационными поводами. В этом контексте медиахайп перестает быть исключением и приобретает характер устойчивого механизма цифровых медиа.

Распространение социальных платформ и внедрение алгоритмических систем рекомендаций радикально изменили способы циркуляции информации и критерии ее общественной значимости. Видимость события все чаще определяется не столько его содержательной важностью, сколько способностью генерировать вовлеченность, эмоциональный отклик и повторное распространение. Формируется особая логика медиапроизводства, в которой внимание аудитории становится ключевым ресурсом, а динамика новостной повестки становится результатом платформенной архитектуры ранжирования и продвижения контента.

Для журналистики это означает не просто технологическую модернизацию, а трансформацию ее профессиональной функции. Редакции все чаще оказываются включенными в уже развернувшиеся волны публичного интереса, инициированные вне институциональных медиа, и вынуждены работать не столько с первичными событиями, сколько с их медийными репрезентациями, интерпретациями и последствиями.

В этих условиях традиционная роль журналиста как «привратника» общественной повестки постепенно смещается в сторону интерпретатора, верификатора и медиатора между информационной средой и аудиторией.

Таким образом, медиахайп выступает не побочным эффектом цифровых коммуникаций, а встроенным механизмом функционирования платформенной медиасистемы, определяющим распределение видимости, структуру публичного внимания и рамки профессиональной журналистской деятельности.

Цель данного тезиса заключается в том, чтобы проанализировать медиахайп как устойчивое явление цифровой медиасреды и показать, каким образом алгоритмы распределения внимания и платформенная экономика трансформируют практики и нормативные функции современной журналистики.

Медиахайп как структурное явление цифровой медиасреды

Понятие медиахайпа в научном дискурсе связано с попыткой описать специфическую динамику массового внимания, которая возникает вокруг отдельных событий, тем или персонажей и развивается по принципу самоподдерживающейся информационной волны. В классической формулировке П. Вастерман рассматривает медиахайп как волну новостных публикаций, которая формируется

за счет процессов усиления и масштабирования медиапокрытия, при которых само присутствие темы в медиа становится фактором ее дальнейшего воспроизводства и социального закрепления [1, с. 511].

Дальнейшее развитие эта линия получила в исследованиях феномена «медиаштормов» (media storms). А. Бойдстун, А. Харди и С. Валгрейв определяют медиашторм как внезапный, интенсивный и устойчивый рост медийного внимания к определенному событию или проблеме, который занимает значительную долю новостной повестки в течение ограниченного периода времени [2, с. 510].

В условиях цифровых коммуникаций медиахайп все реже воспринимается как эпизодическое отклонение и чаще как регулярный режим функционирования новостной среды. Принципиальная особенность современных форм медиахайпа связана с платформенной инфраструктурой распространения информации. Если в традиционных медиа динамика повестки в значительной степени определялась редакционными решениями и институциональными нормами, то в цифровой среде ускорение и масштабирование внимания поддерживаются алгоритмическими системами рекомендаций и логикой вовлеченности. Это приводит к тому, что вирусный потенциал темы, а именно ее эмоциональная насыщенность, конфликтность,

визуальная выразительность или культурная узнаваемость, становится фактором видимости.

В результате усиливается самореферентный характер медиахайпа, то есть новые публикации возникают не только в ответ на развитие события, но и в связи с уже достигнутым уровнем популярности темы. Метрики просмотров, репостов и комментариев начинают функционировать как самостоятельный информационный повод, а сама волна внимания превращается в объект обсуждения и медийного «самоописания». Подобная логика способствует формированию вторичной повестки, где значимость темы поддерживается через ее медиаприсутствие и повторяемость.

Таким образом, медиахайп в цифровой медиасреде целесообразно рассматривать как структурный механизм производства публичного внимания, который усиливается скоростью сетевого распространения и платформенными условиями видимости.

Платформы и алгоритмы как инфраструктура внимания

В условиях цифровых медиа хайп формируется не только за счет скорости распространения информации, но и благодаря структурным особенностям платформенной среды, в которой внимание аудитории становится ключевым ресурсом. Платформы

выступают посредниками между контентом и пользователями, перераспределяя видимость сообщений и задавая правила игры через алгоритмическое ранжирование и метрики вовлеченности.

Эта логика также прослеживается в ряде исследований, где цифровые платформы концептуализируются как «брокеры внимания» (attention brokers), которые не просто соединяют аудиторию и контент, но управляют потоками видимости, усиливая одних производителей информации и ослабляя других в зависимости от платформенных механизмов распределения внимания [3, с. 1732]. Тем самым конкуренция между медиа постепенно смещается от конкуренции за лучшую интерпретацию событий к конкуренции за шанс быть замеченными в инфраструктуре, построенной вокруг внимания.

З. Тюфекчи подчеркивает, что алгоритмы соцсетей все чаще действуют как де-факто «gatekeepers», то есть, так называемые, «привратники» публичной видимости, которые отбирают и ранжируют сообщения, определяя, что пользователи увидят в первую очередь, а что окажется за пределами внимания [4, с. 206]. В результате привычные критерии новостной значимости (социальная важность, общественный интерес, проверяемость) начинают конкурировать с критериями

платформенной видимости (вовлеченность, удержание, реактивность).

Переход к платформенной логике влияет не только на распространение новостей, но и на внутреннюю организацию журналистского производства. А.Сухерман подчеркивает, что медиа все сильнее зависят от непрозрачных инфраструктур и монетизационных правил крупных платформ (Meta, Google), а экономическая жизнеспособность материалов все чаще измеряется такими метриками внимания, как лайки, репосты и время просмотра [5, с. 03]. Это создает структурный перекося, то есть востребованными становятся эмоционально насыщенные и вирусные форматы, тогда как ресурсозатратные жанры, например, расследования, оказываются уязвимыми в этой системе.

В более широком теоретическом горизонте Т. Пель, обсуждая вызовы исследований коммуникации в эпоху генеративного ИИ, обращает внимание на глубокие экономические и инфраструктурные переплетения между развитием новых технологий и платформенным капитализмом. Облачные инфраструктуры крупнейших технологических компаний обеспечивают динамичное развитие ИИ и одновременно требует критического внимания к глобальной медиасистеме [6, с.

527]. В этой перспективе алгоритмическое распределение внимания становится не только технологическим, но и политико-экономическим фактором, влияющим на то, какие темы получают общественную видимость и какие формы журналистики оказываются устойчивыми.

В подобной конфигурации медиахайп приобретает институциональный характер. Алгоритмы не просто ускоряют распространение отдельных тем, но и могут превращать всплески популярности в воспроизводимый механизм формирования повестки. Показатели просмотров, реакций и репостов начинают функционировать как самостоятельный критерий значимости и одновременно как сигнал для дальнейшего алгоритмического усиления. В результате публичная повестка все чаще конструируется как последовательность волн внимания, а не как отражение иерархии общественных проблем, что принципиально меняет условия профессиональной деятельности журналистов и подготавливает почву для дальнейшего анализа роли ИИ в ускорении и масштабировании таких процессов.

Искусственный интеллект и трансформация журналистики

Распространение технологий ИИ в медиаиндустрии сопровождается не только техническими и организационными изменениями, но и формированием

особого дискурса, в котором ИИ выступает объектом завышенных ожиданий, тревог и нормативных проекций. В этом смысле ИИ становится не просто инструментом медиапроизводства, но и источником устойчивых волн публичного внимания, тесно связанных с механизмами медиахайпа.

В исследовании П. Спириду и М. Иоанну, посвященном анализу дискурса об ИИ в современной медиасреде, подчеркивается, что дискуссии вокруг ИИ приобретает двойственную функцию. С одной стороны, эта тенденция способствует легитимации внедрения автоматизированных систем в редакционную работу, ускоряя процессы экспериментирования и институционального принятия новых технологий. С другой стороны, формирует искаженные представления о масштабах и последствиях технологических изменений. Все это создает определенное давление на медиаорганизации, вынуждая их адаптироваться к быстро меняющимся условиям [7, с. 06].

Важно отметить, что в условиях платформенной экономики внимания технологии ИИ могут усиливать уже существующие циклы медиахайпа или создавать новые. Генеративные модели существенно снижают порог производства медиаконтента, позволяя быстро создавать тексты, изображения и аудиовизуальные

материалы, потенциально ориентированные на алгоритмическое распространение и вовлеченность. Это ускоряет темп формирования волн внимания и повышает плотность медиаповестки, делая ее более фрагментированной и краткосрочной.

Таким образом, ИИ следует рассматривать не только как техническое нововведение, но и как фактор структурной трансформации медиасистемы, в которой технологические ожидания, алгоритмическая селекция и экономические стимулы взаимно усиливают друг друга, задавая новые рамки для современной журналистики.

Трансформация профессиональной функции журналистики в условиях медиахайпа

Усиление медиахайпа, алгоритмической селекции и платформенной логики внимания неизбежно отражается на профессиональной идентичности журналистики. В условиях, когда повестка все чаще формируется вне редакционных институтов и развивается по законам вирусного распространения, традиционные представления о роли журналиста как основного «привратника» публичной сферы подвергаются пересмотру.

А. Михайлиду и Х. Тренц, анализируя изменения журналистских стандартов в эпоху постправды, предлагают

рассматривать современную журналистику не как институт, монополю производящий истину, а как форму публичного посредничества. По их мнению, журналисты все чаще выступают в роли «медиаторов истины» (truth mediators), обеспечивающих процедуры проверки, контекстуализации и интерпретации информации в условиях фрагментированной и конфликтной медиасреды [8, с. 1341]. В данном контексте доверие аудитории связано не с установлением «абсолютной истины» или окончательных версий событий, а с тем, насколько надёжными, социально приемлемыми и воспроизводимыми являются процедуры журналистской проверки, интерпретации и публичного обсуждения информации [8, с. 1342].

Следует отметить, что в условиях, когда внимание аудитории сосредотачивается на самих волнах популярности, а не на содержании или даже достоверности событий, журналистика оказывается встроенной в уже развернувшийся медиапроцесс. Задача редакций все чаще заключается не в том, чтобы инициировать общественное обсуждение, а в том, чтобы структурировать его, то есть отделять подтвержденные факты от слухов, снижать уровень символической эскалации и переводить эмоционально

насыщенные сюжеты в аналитическую плоскость.

Дополнительным вопросом этих трансформаций становится проблема медиаграмотности. Как отмечает С. Ливингстон, цифровые платформы предъявляют более высокие требования к способности аудитории интерпретировать контент по сравнению с традиционными форматами коммуникации, так как понимание сообщений все чаще зависит от устройства интерфейсов, логики платформ и особенностей цифровой среды [9, с. 2]. В этих условиях формируется особый тип медиаграмотности - «платформенная грамотность» (platform literacy), включающий понимание принципов работы алгоритмов, механизмов персонализации и экономических моделей цифровых платформ [10, с. 3-4].

В контексте медиахайпа медиаграмотность приобретает особое значение, поскольку сам механизм вирусного распространения способствует снижению порогов новостной значимости и усилению символических эффектов. Журналистика в этих условиях все чаще смещается к функции «второго уровня» интерпретации, направленную на объяснение не только самих событий, но и логики их медийного усиления, алгоритмического продвижения и трансформации в элементы публичной повестки.

Таким образом, профессиональная функция журналистики смещается от первичного производства новостей к управлению сложными конфигурациями внимания, доверия и интерпретации. Медиахайп здесь выступает средой, где проявляется новая модель журналистской деятельности, которая становится более тесно связанной с аналитическим сопровождением, проверкой контента и переосмыслением быстро меняющихся медиапроцессов.

Заключение

Проведенный анализ позволяет рассматривать медиахайп как устойчивый механизм цифровой медиасистемы, формирующийся на пересечении алгоритмического распределения внимания, платформенной экономики и ускоренных циклов публичной коммуникации, и как ключевой фактор конструирования новостной повестки.

Алгоритмическая архитектура цифровых платформ трансформирует саму логику отбора контента. Это приводит к институционализации волн внимания, в рамках которых популярность и вирусность начинают выполнять роль самостоятельных критериев значимости. Дополнительное ускорение данной динамики обеспечивает активное развитие технологий ИИ, которые не только снижают порог производства

медiateкстов, но и потенциально расширяют контексты их применения на разных этапах жизненного цикла контента. В этих условиях журналистика переживает существенную трансформацию своей профессиональной функции, смещаясь от роли первичного селектора событий к роли интерпретатора, верификатора и медиатора публичного знания. Таким образом, медиахайп следует рассматривать не только как вызов современной журналистике, но и как контекст, в котором формируется новая модель профессиональной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Vasterman P. Media-hype: Self-reinforcing news waves, journalistic standards and the construction of social problems // *European Journal of Communication*. - London: SAGE Publications, 2005, Vol 20, No. 4. – P.508-530.
2. Boydston A. E., Hardy A., Walgrave S. Two faces of media attention: Media storms versus non-storm coverage // *Political Communication*. – London: Routledge, 2014, 31(4). – P.509-531.
3. Meyer T., Kerkhof A., Cennamo C., Kretschmer T. Competing for attention on digital platforms: The case of news outlets // *Strategic Management Journal*. – Hoboken: John Wiley & Sons Ltd, 2024, Vol 45. – P. 1731–1790.
4. Tufekci Z. Algorithmic harms beyond Facebook and Google:

Emergent challenges of computational agency // Colorado Technology Law Journal. – Boulder: University of Colorado Press, 2015. – P. 203–218.

5. Suherman A. The algorithmic trap: How social media monetization undermines investigative journalism in local media // Frontiers in Communication. – Lausanne: Frontiers Media SA, 2025. – P. 01–06.

6. Poell T. Three challenges for media and communication studies in the age of AI // Global Media and China. – London: SAGE Publications, 2025, Vol. 10(4). – P. 526–533.

7. Spyridou P., Ioannou M. Exploring AI Amid the Hype: A Critical Reflection Around the Applications and Implications of AI in Journalism // Societies. – Basel: MDPI, 2025, 15, 23. – 16 p.

8. Michailidou A., Trenz H.-J. Rethinking journalism standards in the era of post-truth politics: from truth keepers to truth mediators // Media, Culture & Society. – London: SAGE Publications, 2021, Vol 43 (7). – P. 1340–1349.

9. Livingstone S. From mass to social media? Advancing accounts of social change // Social Media + Society. – London: SAGE Publications, 2015, Vol 1 (1). – P. 1–3.

10. Livingstone S., Jessen R. S., Stoilova M., Stänicke L. I., Graham R., Staksrud E., Jensen T. Can platform literacy protect vulnerable young people against the risky affordances of social media platforms? // Information, Communication & Society. – London: Routledge (Taylor & Francis Group), 2025. – P. 1–18.